

OLIV TA'LIMDA YARIMO'TKAZGICHLAR FIZIKASINI O'QITISH METODIKASI

¹Qo'chqorov Mavzurjon Xursanboyevich, ²Xonazarova Salomatxon Abduraxmon qizi.

¹Qo'qon davlat pedagoika instituti, ²Qo'qon davlat pedagogika instituti, magistrant

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14167572>

Annotatsiya. Yarimo'tkazgichlar fizikasi hozirgi zamonaviy texnologiyalar rivoji uchun asosiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Elektronika, informatika, telekommunikatsiya, energetika va boshqa ko'plab sohalarda qo'llaniladigan texnologiyalar uchun zarur bo'lgan yarimo'tkazgich moddalarning fizikaviy xususiyatlari va ularning ishlash prinsiplari talabalarga yetkazilishi talab etiladi. Shuning uchun yarimo'tkazgichlar fizikasini o'rgatish oliy ta'lim muassasalarida ustuvor vazifalardan biri bo'lib, bu fanni o'qitishning samarali metodikasini ishlab chiqish dolzarbdir.

Kalit so'z: Yarimo'tkazgich, virtual laboratoriya, p-n o'tishlar, elektron, kovak, difuziya, rekombinatsiya, tranzistorlar, diodlar, sensorlar.

Tadqiqotning maqsadi va vazifalari

Yarimo'tkazgichlar fizikasini o'qitishning metodikasini ishlab chiqish va takomillashtirish, talabalarga chuqur nazariy va amaliy bilimlar yetkazish, ularning fizik hodisalar va texnik ko'nikmalar bo'yicha bilimlarini mustahkamlash mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi hisoblanadi. Ushbu maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilandi:

1. Yarimo'tkazgichlar fizikasining oliy ta'limdagi o'quv dasturiga qo'shilishi, uning mazmun va ahamiyatini tahlil qilish.
2. Yarimo'tkazgichlar fizikasi fanining nazariy asoslarini talabalarga yetkazish metodlarini o'rganish.
3. Amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish va natijalarni tahlil qilishda zamonaviy usullarni qo'llash.
4. Masofaviy ta'lim texnologiyalari, virtual laboratoriya va simulyatsion dasturlar yordamida o'quv jarayonini boyitish imkoniyatlarini o'rganish.

Yarimo'tkazgichlar fizikasining mazmuni va ahamiyati

Yarimo'tkazgichlar fizikasi fani kvant mexanikasi, elektron tuzilma, kvant effektlari, fazo zaryadlari kabi tushunchalarni o'z ichiga oladi. Ushbu fan orqali talabalarga elektronika, fotonika, mikroelektronika va nanoelektronika kabi zamonaviy yo'nalishlarda qo'llaniladigan fundamental bilimlar beriladi. Yarimo'tkazgichlar fizikasi fani quyidagi asosiy mavzularni qamrab oladi:

- **Yarimo'tkazgichlarning asosiy tushunchalari:** Elektron va kovakli o'tkazuvchanlik, yarimo'tkazgichlarning band tarmoqlari, p-n o'tishlar, elektron va kovakning harakatlanishi, difuziya va rekombinatsiya jarayonlari.
- **Kvant mexanikasi asoslari:** Yarimo'tkazgichlar strukturasi tushuntirish uchun zarur bo'lgan kvant effektlar, energiya tarmoqlari, kristall panjaralar va kvant quduqlar.
- **Elektr va magnit maydonlarning ta'siri:** Yarimo'tkazgichlar fizikasi doirasida elektr va magnit maydonlarning ta'sirini tushunish orqali yarimo'tkazgichlarning sezgirligini oshirish mumkin.

Ushbu bilimlar tranzistorlar, diodlar, sensorlar va boshqa zamonaviy elektron qurilmalar ishlash prinsiplari, shuningdek, texnologik loyihalarda qo'llaniladi.

O'qitish metodikasining asosiy yo'nalishlari

Oliy ta'lim muassasalarida yarimo'tkazgichlar fizikasini o'qitishda quyidagi metodlar va yondashuvlar qo'llaniladi:

1. **Nazariy ta'limni chuqurlashtirish:** Yarimo'tkazgichlar fizikasining nazariy asoslari juda murakkab va ularni to'liq tushunish uchun o'qituvchilarning maxsus metodlarni qo'llashi zarur. Bunda:

- o **Interaktiv ta'lim texnologiyalari:** Dars jarayonida vizual vositalar, multimediya resurslar va kompyuter simulyatsiyalaridan foydalanish tavsiya etiladi.

- o **Elektron o'quv materiallari:** Elektron darsliklar, maqolalar va video darslar yordamida nazariyani boyitish, talabalarga mavzuni mustaqil o'zlashtirish imkoniyatini beradi.

2. **Amaliy mashg'ulotlar:** Yarimo'tkazgichlar fizikasi ko'proq amaliy mashg'ulotlarga tayanadigan fanlardan biri hisoblanadi. Talabalarga real sharoitda ish ko'rish, yarimo'tkazgich elementlarini ishlab chiqish jarayonida qo'llaniladigan vositalar va metodlarni o'rganish muhimdir. Amaliy mashg'ulotlarda:

- o **Virtual laboratoriyalar:** Simulyatsiya dasturlaridan foydalangan holda, murakkab tajribalarni onlayn tarzda o'tkazish imkoniyatini yaratish.

- o **Real laboratoriya tajribalari:** Yarimo'tkazgich diodlar va tranzistorlar ustida ishlash, ular bilan bog'liq o'lchash usullarini o'rganish.

3. **Masofaviy ta'lim usullari:** So'nggi yillarda masofaviy ta'lim texnologiyalari yordamida yarimo'tkazgichlar fizikasini o'qitish imkoniyati kengaydi. Masofaviy o'qitishda quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

- o **Video darslar va vebinarlar** orqali nazariy materiallarni yetkazish.

- o **Onlayn test va savollar** yordamida talabalar bilimlarini baholash va mustahkamlash.

- o **LMS platformalari** (masalan, Moodle, Google Classroom) orqali darslarni tizimli tarzda tashkil qilish va interaktiv aloqa o'rnatish.

4. **Problema asosida o'qitish:** Bu metodda talabalarga real hayotdagi muammolar ustida ishlash imkoniyati beriladi, ular guruh bo'lib ishlash, tadqiqot qilish va o'z yechimlarini taqdim etish orqali o'z bilimlarini mustahkamlaydi. Masalan, talabalarga quyidagi mavzular doirasida loyiha berish mumkin:

- o Yarimo'tkazgich materiallarini ishlab chiqarish va sinash jarayonlari.

- o Mobil aloqa va internet texnologiyalari uchun sezgir yarimo'tkazgich sensorlarini yaratish.

5. **Baholash va natijalarni tahlil qilish:** Talabalar bilimlarini baholashda testlar, amaliy mashg'ulotlar natijalari va loyiha ishlariga asoslanish zarur. Baholash natijalarini tahlil qilish orqali o'qituvchi talabalar bilimlarini va qiyinchiliklarni o'rganib, o'quv jarayonini yanada takomillashtirishi mumkin.

O'qitishning zamonaviy texnologiyalarini qo'llash

Bugungi kunda oliy ta'lim muassasalarida texnologiyalar tez sur'atlarda rivojlanmoqda va yarimo'tkazgichlar fizikasini o'qitishda quyidagi texnologiyalarni qo'llash samaradorlikni oshiradi:

- **Simulyatsiya dasturlari:** Matematika va fizika qonuniyatlarini model qilish imkonini beruvchi dasturlar orqali talabalar real vaqt rejimida hodisalarni kuzatish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

- **AR va VR texnologiyalari:** Augmented Reality (AR) va Virtual Reality (VR) texnologiyalari talabalarga nazariy ma'lumotlarni kengaytirish va amaliy ko'nikmalarni real sharoitlarga yaqinlashtirish imkonini beradi.

- **Mobil ilovalar:** Maxsus dasturlar yordamida talabalarning bilimini sinab ko'rish va ularni real vaqt rejimida baholash imkonini berish mumkin.

Xulosa

Yarimo'tkazgichlar fizikasini o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishish uchun ta'lim jarayonini zamonaviy texnologiyalar va interaktiv metodlar bilan boyitish zarur. O'qitishning nazariy va amaliy yondashuvlarini uyg'unlashtirish orqali talabalarga chuqur bilim berish va ularning ko'nikmalarini rivojlantirishga erishish mumkin. Ushbu yo'nalishda oliy ta'lim muassasalari ilmiy-texnik rivojlanish